

OLY TA'LIM TIZIMIDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNING HUQUQIY ASOSINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI

Nurbek O'tkirboyevich Shukurov
O'zMU tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA:

Maqolada mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning huquqiy asoslari tahlil qilinib, sohaga oid muhim normativ-huquqiy hujjatlar tavsiflangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasidagi davlat oliy ta'lim muassasalaridagi kadrlarga davlat xizmatchilari maqomini berish, buni qonuniy yo'l bilan mustahkamlash kabi takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim tizimi, malaka oshirish va stajirovka, ta'lim xizmatlari, bilimlar iqtisodiyoti, ta'lim tizimini rivojlantirishning huquqiy asosi, akademik erkinlik, davlat xizmatchilari.

ANNOTATION:

The article analyzes the reforms carried out in the system of higher education in our country, the legal basis for training competitive personnel in the framework of higher education and describes important regulatory legal documents related to the field. Proposals have also been made to grant civil servants status to personnel in public higher education institutions in the Republic of Uzbekistan, to strengthen this in a legal way.

Keywords: Higher education system, qualification and internship, educational services, knowledge economy, legal basis for the development of the educational system, academic freedom, civil servants

Sharq hikmatlarida “**Agar inson ilm nuri bilan o'z yo'lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko'chasida qoladi**”, deya bejiz ta'kidlanmagan. Kishi qalbining nuri ilm va ma'rifat bilan baquvvat bo'ladi. Insoniyatning qadri ham ilm bilan hosil bo'ladi. Jamiyatning asosiy negizi bo'lgan ta'lim va tarbiya jarayonida insonning sifatlari, dunyoqarashi hamda shaxsiy va kasbiy qobiliyatlari shakllanib, o'sib boradi.

Muhim haqiqatni anglash lozimki, hozirgi vaqtda nafaqat alohida bir kishi balki, butun mamlakat taqdiri va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi shu mamlakat aholisini ta'lim darajasiga bog'liq ekanligi kunday ravshan bo'lmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarning oliy ta'lim olishiga katta sharoitlar yaratib berilmoqda. Oliy ta'lim sohasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshirish maqsadida amalga oshirilgan ishlar natijasida hozirgi kunda respublikada oliy ta'lim muassasalari soni **211 tani** tashkil etadi. Ular – 112 ta davlat, 30 ta xorijiy va 69 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016 yilgi 9 foizdan 2024 yilda 43 foizga yetdi⁴.

Professor-o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018 yilga nisbatan o'rtacha 2,5 barobar oshirildi.

2017 yilga qadar oliy ta'lim muassasalarida grant o'rinlari soni faqat qisqarib kelgan bo'lsa, so'nggi yetti yil ichida, aksincha grantlarni ko'paytirish yo'lidan borildi. Xususan, o'tgan davrda oliy ta'limga ajratilgan davlat grantlari soni 75 foizga hamda ehtiyojmand oilalar farzandi bo'lgan xotin-qizlar uchun davlat grantlari soni ikki baravarga oshirilib, 2 mingtaga yetkazildi, shuningdek, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlashga davlat granti ajratish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Ta'lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta'lim tizimining quyi bo'g'inlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 65 ta akademik litsey oliy o'quv yurtlari tasarrufiga o'tkazilishi, shuningdek, 187 ta texnikum ham o'z yo'nalishi bo'yicha turdosh oliygoh va tarmoq korxonalariga birlashtirilishi bo'ldi.

Demak, ta'lim sohasidagi islohotlar ham bugungi kunda o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakatimiz Prezidenti davlat rahbari sifatidagi faoliyatini yurtimiz akademiklari, yetakchi olimlari, umuman, ilm ahli bilan uchrashuvdan boshlaganligi, respublikamizda ilm-fan rivojini ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan uyg'unlashtirishga qaratganligi bejiz emas. Davlatimiz rahbarining shundan keyin sog'liqni saqlash tizimi faoliyatini yaxshilash, kitob mahsulotlarini chop

⁴ Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati rahbari N.Abduqunduzovning axboroti.

<https://gov.uz/oz/edu/news/view/19441>

etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitobxonlikni kuchaytirish, «Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi» ishlab chiqilishi, Imom Termiziy xalqaro markazini tashkil qilish borasida va shu kabi boshqa ko'plab qabul qilingan qarorlari, farmonlari, farmoyishlarida ilm-fanni yuksaltirish asosiy masalalardan biri sifatida belgilanishi ham ana shu e'tiborning amaliy ifodasi edi.

Malakali kadrlarni tayyorlashda ta'lim xizmatlarining o'rni kattadir. Ma'lumki talim xizmatlari – ishchi kuchini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga hamda xodimning kasb yoki malaka olishga, qayta malakadan o'tishga, ishlab chiqarish talabini qondirishga yo'naltirilgan o'quv muassasaning o'quv, boshqaruv va moliyaviy natijasidir⁵.

Rivojlangan davlatlarda milliy daromad o'sishining 60% jamiyatda ta'lim xizmati va bilimning o'sishi bilan belgilanadi⁶. Iqtisodiy jihatdan olganda, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar o'zini juda qisqa muddatlarda oqlaydi va ekspertlarning hisob-kitoblariga qaraganda, ta'lim tizimidagi 1 dollarlik xarajat 3-6 dollar daromadni ta'minlaydi. Undan tashqari, ba'zi hisob-kitoblarga qaraganda, ta'limga xarajatlar-ning 1% ga o'sishi mamlakat YaIMning 0,35% ga o'sishigayoki rivojlangan davlatlarda ta'lim olish davomiyligining 1 yilga oshishi YaIMning 5-15%ga oshishiga olib kelishi ma'lum bulgan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatishicha, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun aholining 40-50 foizi oliy ma'lumotga ega bo'lishi kerak, bilimlar iqtisodiyotida esa, oliy ma'lumotlilarning hissasi 60 foizgaga yetadi⁷.

Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ularning yutuqlarini yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantirish jarayonida intellektual mulkning ishonchli himoya qilinishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, intellektual mulk ulushi Yevropada yalpi ichki mahsulotning 45, Xitoyda 12, Rossiyada 7 foizini tashkil etadi. 2020 yilning 12 oktabr kuni Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilish ham «Intellektual mulkni himoya qilish – Uchinchi uyg'onish davri uchun ishonchli poydevor bo'lib xizmat qiladi» mavzusiga bag'ishlangan edi. O'shanda davlatimiz rahbari patent egalari va tadbirkorlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash zarurligiga alohida e'tibor qaratdi.

⁵ Сонь Т.А. Формирование рынка образовательных услуг / www.marketing/spb.ru

⁶ Кулдашев Ш. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини оширишнинг аҳамияти ва тамойиллари. Замонавий таълим / Современное образование илмий мақолалар тўплами. 2022, 2 (111)

⁷ Высшее образование сегодня. 2008. № 8. Издательская группа «Логос», 2008. - С. 5.

Shu ma'noda O'zbekistonni 2030 yilga qadar global innovatsion indeks reytingida dunyoning 50 ta yetakchi davlatlari qatoriga kiritish bo'yicha ulkan maqsadga erishishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan strategik reja e'lon qilindi.

Mazkur buyuk maqsadni sifatli amalga oshirishda albatta ta'lim tizimiga oid mavjud qonunchilikni yanada takomillashtirish muhim masala bo'lib hisoblanadi. Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning huquqiy asosini yanada mustahkamlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi o'zgartirishlar, yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi hamda «Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida»gi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-6097-son Farmonlari mamlakatimizda ta'lim va ilm-fan sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 51-moddasida davlat **Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan bepul oliy ma'lumot olish**⁸ huquqining nazarda tutilishi Yangi O'zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligining yorqin ifodasidir. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad iqtidorli yoshlar uchun davlat granti asosida bakalavriat va magistratura bosqichida ta'lim olish orqali hayotda o'zlarini to'laqonli namoyon etish imkoniyatini kengaytirishdir. Mazkur konstitutsiyaviy qoidaning belgilanishi bu boradagi ijobiy yo'nalish doimo saqlab qolinishini, davlat oliy ta'lim muassasalarida grant o'rinlari yo'qolmasligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat hisobidan bepul oliy ta'lim olish kafolati ham faqat tanlov asosida, keng raqobat sharoitlarini yaratgan holda munosib nomzodlar tanlab olinishi natijasida yoshlarning o'z ustida ishlashi, hayotda yuqori marralarni belgilashga olib keladi.

Shuningdek, **Konstitutsiyaning 51-moddasida Oliy ta'lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqiga egaligi**⁹ning belgilab qo'yilishi natijasida bugungi kunda 41 ta davlat oliy o'quv yurtlariga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi.

Oliy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida faoliyat yuritishi – uni ma'muriy boshqarishdan tortib to o'quv-uslubiy va ilmiy-tadqiqot jarayonini tashkil etishda akademik erkinlikka ega bo'lishini taqozo etadi.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. <https://lex.uz/docs/6445145>

⁹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>

Konstitutsiyamizga ushbu normaning kiritilishi oliy o'quv yurti va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarining ta'lim va ilmiy-tadqiqot faoliyatining rivojlanishiga, professor-o'qituvchilar va talabalarning o'quv jarayonidagi mustaqilligini ta'minlashga, ushbu sohaga tashqi aralashuvni cheklashga xizmat qiladi.

Ta'lim tizimida qabul qilingan yana bir eng muhim hujjatlardan biri bu – "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur Qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi.

Shuningdek, Qonunga ko'ra, davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalari va ularning filiallari, shuningdek davlat ishtirokidagi oliy, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki Hukumat qarorlari bilan tashkil etiladigan bo'ldi. Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'sischi tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya tegishli davlat organi tomonidan berilishi belgilab qo'yildi¹⁰.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarmoqda deyishimiz mumkin.

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi.

Shuningdek, "O'zbekiston – 2030" strategiyasini «Atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida ham joriy yilda oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilandi.

Xususan, davlat dasturiga muvofiq joriy yilda Yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrovi darajasini oshirish, top-500 talikka kirgan xorijiy universitetlar bilan 12 ta qo'shma ta'lim dasturi asosida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, respublikadagi kamida 1 ta oliy ta'lim muassasasini nufuzli xalqaro reytinglarning birinchi 1 000 ta

¹⁰ O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son Qonuni <https://lex.uz/en/docs/5013007?ONDATE=01.02.2024>

o‘rindagi oliy ta’lim muassasalari ro‘yxatiga kiritish kabi vazifalar amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda¹¹.

Shuningdek, 2025 yilgi davlat dasturida Oliy ta’lim muassasalarida talabalarni yotoqxonaga bilan qamrab olish darajasini yaxshilashga alohida e’tibor qaratilgan. Xususan, Davlat-xususiy sheriklik loyihalari, oliy ta’lim muassasalarining budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan yaratiladigan qo‘shimcha yotoq o‘rinlari sonini 8 000 taga yetkazish vazifasi belgilanmoqda¹².

Shu bilan birga mamlakatimiz oliy ta’limining samaradorligini oshirish, uning huquqiy asosini yanada mustahkamlash maqsadida rivojlangan xorijiy mamlakatlar oliy ta’lim tizimi va muassasalari kadrlar boshqaruviga oid huquqiy hujjatlari va tajribalarini o‘rganish, ularning yutuqlari mamlakatimiz ta’lim tizimiga joriy qilish masalasini ko‘rib chiqish lozim. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasidagi davlat oliy ta’lim muassasalaridagi kadrlarga davlat xizmatchilari maqomini berish, buni qonuniy yo‘l bilan mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Qolaversa,

- mamlakatimiz oliy ta’lim tizimi kadrlarini boshqarish elementlaridan biri bo‘lgan rotatsiya tizimini amalga oshirishda tashkilot ma’muriyatining vakolatlarini kengaytirish bilan birga javobgarligini ham oshirishni maqbulligini ko‘rib chiqish kerak;

- professor-o‘qituvchilarni ishga olishda saralash va tanlash bosqichi eng muhim bosqich hisoblanadi, shu sababli ushbu bosqichga alohida ahamiyat berish, uning huquqiy mexanizmini yanada takomillashtirish bunda rivojlangan Yevropa mamlakatlari tajribasini o‘rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30.04.2023 yilda umumxalq referendumida qabul qilingan
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son Qonuni

¹¹ “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-16-sonli Prezident Farmoni
https://nrm.uz/contentf?doc=772299_o%20%80%98zbekiston_respublikasi_prezidentining_30_01_2025_y_pf-16-son_o%20%80%98zbekiston-2030_strategiyasini_atrof-muhitni_asrash_va_yashil_iqtisodiet_yilida_amalga_oshirishga_oid_davlat_dasturi_to%20%80%98g%20%80%98risidagi_farmoni&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

¹² O‘sha joyda.

3. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-16-sonli Prezident Farmoni
4. “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-son Prezident Farmoni
5. Сонь Т.А. Формирование рынка образовательных услуг / www.marketing/spb.ru
6. Высшее образование сегодня. 2008. № 8. Издательская группа «Логос», 2008. - С. 5.
7. Kuldashev Sh. Ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishning ahamiyati va tamoyillari. Zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie ilmiy maqolalar to'plami. 2022, 2
8. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi <https://gov.uz/oz/edu>